

АКАДЕМИК, M.NURMUXAMMEDOV-BERDAQ MÍYRASLARÍ

HAQQÍNDA

Patiyma Allamberganova Joldasbaevna

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti docenti, f.,i.,k.

Аннотация: Мақолада академик Марат Нурмухаммедовнинг қорақалпоқ мумтоз адабиёти вакили Бердах ижоди ва мерослари кенг талкин этилган.

Калит сўзлар: Мумтоз адабиёт, дидактика, лирика, шеър, критика, таржимо, адабий алоқа, ғоя, текст, асарлар.

Аннотация: В статье широко рассматриваются творчество и наследие представителя каракалпакской классической литературы Бердаха академиком Маратом Нурмухаммедовым.

Ключевые слова: классическая литература, дидактика, лирика, поэзия, критика, переводческая деятельность, литературные связи, идея, текст, произведения.

Annotation: The article widely examines the work and heritage of the representative of Karakalpak classical literature Berdakh by academician Marat Nurmukhammedov.

Key words: classical literature, didactics, lyrics, poetry, criticism, translation activity, literary links, idea, text, works.

M.Nurmuxammedov-qaraqalpaq ádebiyatı pútkil mádeniyatı tariyxında ózinin ótkir teoriyalıq kózqarasları ilimiy miynetleri menen iz qaldırǵan tulǵa.Qaraqalpaq ádebiyatın izertlewde ol qaraqalpaq ádebiyattanıw iliminin barlıq tarawlarına ózinin keskin pikirlerin aytıp kóz qaraqsların bildirip bir neshe miynetler jazdı.Burıngı awqamlıq dáwirdegi qaraqalpaq ádebiyatınıń táriyxı(Tashkent-1962).Awqamlıq dáwir ádebiyatı tariyxı ocherkleri(Tashkent-1968. FAN, Samarqand), 34 b.t. kóleminde miynetin bas redaktorı boldı.Qaraqalpaq prozası,ádebiy baylanısları boyınsha kólemlı miynetler jazdı.Usınday jumısları menen birge ol qaraqalpaq

klassik ádebiyatiniń belgili wákili-Berdaq dóretiwshiligi boyınsha dáslepki kilerden bolıp tereń pikirlerin bildirdi.[1:101].

Ilimpaz G.Esemuratov penen birlikte “Berdaq haqqında jańa maǵlumatlar”(Qızıl Qaraqalpaqstan, №191, 1954-jıl) maqalasında shayır miyrasların jıynawdaǵı orın alǵan turpayı qatelikler orınlı sınıǵa alınadı. Bul haqqında sınıshı S.Axmedov: “Q.Rambergenniń Berdaqqa tiyisli emes shıǵarmalardı shayırdıń atınan jariyalawı boyınsha keskin pikirleri bildiriledi” [2:91] dep keltirgen edi. Alımnıń Berdaq dóretiwshiligi boyınsha isleri shayır toplamların baspaǵa tayarlaw jumıslarına belsene qatnasqanında kórinedi. Bul tarawda Berdaqtıń Qaraqalpaq mámleket baspasınan 1956-jıl shıqqan tańlamalı shıǵarmaları M.Nurmuxammedov, I.Saǵiytov, G.Esemuratovlar tárepinen sapalı túrde baspaǵa tayarlanadı. Bunnan tısqarı Berdaq shıǵarmalarınıń basqa tillerge awdarmalarına da kırıńs sóz jazǵan. “Berdaq”

Toshkent-1962, ózbek tilinde. “Бердах” (рус.тилинде) Ташкент-1977. Alımnıń Berdaq dóretiwshiligine bolǵan qızıǵıwshılıǵı, babamızdıń 1977-jıl, 150-jıllıq merekesine baylanıshlı shıqqan “Berdaq-velikiy poet karakalpakskogo naroda”(Izdatelstvo “FAN” Uzbekskoy SSR, 1977) rus tilindegi miyneti, 1979-jıl ádebiyatshı Q.Kamalov tárepinen [3], qaraqalpaq tiline awdarılıp shıǵadı. Miynette ilimpaz Berdaqtıń qaraqalpaq ádebiyatındaǵı ornın joqarı bahalap qońsılas xalıqlardıń klassik ádebiyatları wákılleri dóretiwshiligi menen teń qoyıp maqtanısh etedi. Bunnan soń shayırdıń ómiri hám dóretiwshiligi boyınsha maǵlıwmatlardı “Ómirim”, “Aqıbet”, “Bolǵan emes” qosıqlarınan biliwimizge boladı, deydi. Ayrıqsha, Berdaq shıǵarmalarınıń qol jazbası saqlanbaǵanına ashınadı. Jumısta ilimpaz Berdaqtıń XVIII ásirdegi túrkmen shayırları Maqtumqulı, Andalıpti jaqsı bilgenin “Shejire” shıǵarmasında keltiredi, dep kórsetedi. Bul arqalı Berdaqtıń óz xalıqınan tısqarı tuwısqan xalıqlardıń sociyallıq turmıs sharayıaları jaqın bolǵan xalıqlar mádeniyatınıń bir-birne tásirlerin bahalaǵanın ańlaymız. Al, jergilikli zamanlas shayırları Ájiniyaz, Ótesh dóretiwshiliginen xabardar bolǵanın Kunxoja menen ushrasıwı 25-26 jaslarına tuwra keletuǵının bildiredi, [3:3]. Taǵıda Berdaqtıń shayırlıq talantının kelip shıǵıwı boyınsha bir qatar ápsanalardı keltiredi. Ápsanalardıń shayır shıǵarmaların jıynaw boyınsha júrgizilgen ekspediciya

materiyallaridan alğanına silteme beredi. Berdaq shıǵarmaları jıynaqları boyınsha dáslepki ret 1941-1950-1956-1977-jılları qaraqalpaq tilinde, al 1951-1957-1977-jılları rus hám ózbek tillerinde N.Grevnev, S.Lipkin, Mirtemir tárepinen awdarılǵanın 1960jılı K.Seyitmuratov túrkmen tiline awdarma islegenin sóz etedi.

Berdaq dóretiwshiligine kim dáslepki ret baha berdi, degen máselede jantasıp bilay deydi “Birinshi mártebe Berdaq ólgenen keyin dóretiwshiligine baha bergenbelgili qaraqalpaq shayırları Ótesh boldı” [3:8]-dep “Ótti dunyadan” shıǵarması menen tastıyıqlaydı. Bıraq bul ilimiy tiykar bolalmaydı dep tiykarlaydı. Alımın bunday orınlı pikiri ilimde jetilistirilip ilimpaz S.Axmedovtıń [2:91]. Miynetinde keńnen keltirilgeni málim. Avtor kítapshada Berdaq shıǵarmaların jıynaw, járiyalaw, izertlew, bahalawǵa úles qosqan 30-dan aslam qániygelerdin atların keltiredi. 70-jıllarǵa kelip Berdaqtıń poetikalıq miyrası tuwısqan respublika alımlarınan tısqarı shıǵıstı izertlewshiler tyurkologlar, tariyxshılar dıqqatın awdarǵanın aytıp olardan S.P.Tolstov, T.T.Ivanov [2:9] h.t.b keltiredi. Soń shayırların lirikaların tallawǵa ótedi. Usı jerde alımın ózgeshe tallaw sheberligin kóremiz. Yaǵniy bul dáwirde qanday maqala miynet bolsa dástúriy tallaw tematikaǵa ajratıw, mazmunın aytwdan ibarat edi. Kítapshada bilay islenbey kóp tekstlik tallawlarǵa qatnas jasaǵan. Qosıqlardıń mazmunın qaytalap aytıp otırmaq, pikir ótkirliǵi, ólmes ideyası, obrazdı támiyinlew sheberligi, oqıǵanda ayrıqsha intonaciyasına shekem dıqqat bólip unamlı tásir qaldıradı, [2:17]. Itibar beretuǵın jeri shayırdıń hayal-qızlarǵa arnalǵan “Kelin”, “Oylanba” qosıqları teması muxabbat, qızlardıń sulıwlıǵı emes, al hayal-qızlardıń sociyallıq jaǵdayları haqqında sóz boladı degen sıpatlawları itibardı tartadı. Al didaktikalıq qosıqları- bul shayırdıń tárbiya ádep-ikriamlıq kóz qarastırın ulıwma juwmaǵı, dep qarap Berdaq nasıyatları-barlıq jaslarǵa hátte keleshekkegi jaslarǵa qaratılǵanın durıs túsındiredi. Jáne de miynet- Berdaq shıǵarmaların turaqlı teması, al sap yumorlıq qosıqlar joq esabı dep bildiredi. “Xalıq ushın”, “Qashan ráhátlanadursań”, “Altı qız” qosıqlarına nama jazılǵanına toqtaydı. Shayır shıǵarmaların kórkem tili sheberliklerin ashıp beredi. Mısalı: Ózim ámiy, tilim túrkiy, Joqtı, arab, farsım

menindegen qatarların keltirip Berdaqtıń ózinen burınǵı Ajiniyaz, ózinen sońǵı Ayapbergen shayırlardan dóretiwshılıǵınıń ajralıp turatuǵının ayrıqsha belgileydi.

Miynette lirikalарın tallawdan soń poemalarına toqtaydı. “Amangeldi”, “Aydos baba”, “Aqmaq patcha”, “Shejire”. Bunda “Aqmaq patcha” poemasınıń prolog qısımın ideyialıq ahmiyetke iye dep bahalaydı. Ideyasınıń progresiv ekenin aytsa, “Aydos baba” poemasını xalıqlıq variant “Aydos biy”den bólek qarawdı aytadı. “Shejire” shıǵarması arqalı Berdaqtı birinshi qaraqalpaq tariyxshısı, ilimpazı dep sanawǵa boladı, [3:37]-deydi. Juwmaqta shayır dóretiwshiliginiń áhmiyeti bılay: “Berdaqtıń dóretiwshiliginiń joqarı ideyası, shıǵarmalarınıń sanı, turmıstı keń súwretlew boyınsha janrlarınıń kóp túrliligi boyınsha ózine shekemgi hám ózinen keyingi shayırlardan ziyat turadı”, [3:38] degen tastıyqlawı ornalı berilgen. Bul pikir búgungi ilimniń rawajlanıwına baǵdar bolǵan pikirler qatarında áhmiyetli. Ulıwma ilimpazdıń Berdaq boyınsha izertlewlerine tallaw jasap tómendegishe juwmaqqa keldik. 1. Berdaqtıń shayırlıq talantı dóretiwshilik ózgesheligi, miyrasların ádil bahalaw, baspaǵa tayarlawda shatastırmawǵa dıqqat qaratadı. 2. Shayırdıń ádebiy ortalıǵı, zamanlasları jasaǵan dáwirde shınlıǵı qaraqalpaq xalıqınıń milliy turmısı menen baylanıslı ashıp beriledi. 3. Alımniń shayır dóretiwshiligi boyınsha hár-bir pikiri dereklerge súyenip keltiriledi. 4. Berdaq lirikalарı dástúriy tallawlardan tısqarı tekstlik tutas tallawǵa háreketi basım. 5. Shayır poemaların tek mazmun jaǵınan tallap qoymay kemshilik táreplerine de dıqqatı unamlı beriledi. Juwmaqlap aytqanda,

M. Nurmuxammedovtıń Berdaq dóretiwshiligi boyınsha maqalaları, miyneti, alıp barǵan jumısları búgingi dáwirde berdaqtanıw ilimi ushın bahalı, dep esaplaymız

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Ахметов. С. Қарақалпақ әдебий критикасы хәм әдебият илиминин тарийхынан. Қарақалпақстан баспасы, Нөкис, 1980-жыл.

2. Ахметов. С. Қарақалпақстан Республикасының әдебиятшы, алымлары хәм сыншылары. Билим баспасы, Нөкис, 1993-жыл.

3. Нурмухаммедов. М. Бердақ-қарақалпақ халқынын уллы шайыры. Қарақалпақстан баспасы, Нөкис, 1979-жыл.